

YOSHLARIMIZNI MILLIY QADRYATLARIMIZ, MUMTOZ MUSIQA SAN'ATI DURDONALARI RUHIDA TARBIYALASHNING AHAMIYATI

G'ulomqodirova Elnora Dilshodjon qizi

GulDu talabasi

Guliston.O'zbekiston

Telefon:+998916867756

Sultonov Abdurahim Abdurahmonovich

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994702>

Har bir o'sib kelayotgan yosh avlod o'z xalqining milliy qadryatlari, milliy ashulalari bir so'z bilan aytganda milliy mentalitetini bilishi lozim. Agar yosh avlod o'z milliy qadryatlarini bilmasa milliy urf-odatlarimiz, ajdodlarimizdan bizgacha etib kelgan madaniy boyligimiz asta sekinlik bilan yo'q bo'lib boradi. Jahonda o'zbek degan millat, uning urf-odatlari, udum-an'analari bir so'z bilan aytganda "O'zbekligi" yo'qolib ketadi. Ho'sh biz o'zligimizni qanday saqlab qolishimiz kerak bo'ladi? Biz avvalosi bu milliy boyligimizni, ulug' allomalarimizning yaratgan asarlarini yoshlarimiz ongiga va qalbiga singdirib borishimiz lozim. Yoshlarga milliy qadryatlarimiz, milliy urf-odatlarimiz, milliy an'alarimiz va albatta milliy musiqa san'atimiz durdonalarining qadr-qimmatini tushuntirmog'imiz darkor.

Milliy musiqalarimiz insonni ruhiy oziqlantiradi va ruhini tarbiyalaydi. San'atga oshno qalblardan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Milliy musiqamiz va mumtoz ashularimizni eshitib ulg'aygan bolalarda mehr-muhabbat, ruhiy sog'lomlik va albatta o'ziga xos dunyoqarash shakllanadi. Hozirgi yosh onalarimizning oz farzandlarining tarbiyasiga e'tiborsizsizliklari natijasida bolalarning yoshligidan xorij musiqalari - rokk, rep va shu kabi musiqalarni tinglashlariga beparvo bo'lishib, ularni tunu-kun tinglashga qo'yib berishyabdi, buning natijasida yosh bola ana shu muhitda ulg'ayib, o'sha ruxda tarbiyalanayabti hamda shu muhitdan chiqib olmasligi natijasida hozirgi yosh avlod avvalgi milliy va mumtoz musiqamiz - maqom, baxshichilik va dostonchilik san'ati durdonalari ular uchun zerikarli, eskilik sarqiti bo'lib tuyulmoqda. Agar bolalarga yoshligidan milliylikimizni, milliy ruhdagi musiqalarni eshittirib, milliy qadryatlarimiz javohirotlarini o'rgatib borilsa, yosh bolalar va yoshlar maqomlarni, milliy musiqalarimizni yoqtirib tihglaydigan, hamda milliylik ruhini saqlab qoladigan bo'lsadi.

Hozirgi kunda milliy san'atimizga bo'lgan qiziqishlar yo'q bo'lib ketayotganligi, yoshlarimiz milliy ashula va qo'shiqlarimizni tinglashmayotganligiga yana bir necha sabablar bor: Milliy yo'nalishdagi musiqachilarni targ'iboti yetarli darajada bo'lmayotganligi, milliy musiqachilik darslari hamma joyda ham etuk mutaxassislar tomonidan o'tilmayotganligi masalan baxshichilik san'ati bo'yicha darslar hamma musiqa maktablarda ham o'tilmaydi lekin Estrada yo'nalishi esa deyarli har bir musiqa maktablarida mavjud. Shuning uchun ham Estrada yo'nalishi hozirda rivojlanib boryabdi; Milliy musiqalarni konsert va tadbirlarda juda kamdan-kam hollarda qo'yiladi yoki umuman qo'yilmaydi. Buning natijasida uning xalq orasida kengayishiga to'siq qo'yiladi. Buning yechimi topish uchun uni konsertlar va ko'rsatuvlar televideniya, tadbirlarga qo'shib ko'proq qo'yishi kerak.

Hozirgi zamonaviy qo'shiqlar, chet el musiqalari madaniyatiga asoslangan bo'lib yoshlarni boshqa mamlakatlarga qaramlashtiradigan asosiy qopqon bo'lib, yoshlar qancha ko'p shunday musiqalar ostida o'sib ulg'ayib borsa, shuncha ularga moyilligi yuqori bo'ladi. Ruslarning "biror joyni bosib olmoqchi bo'lsang, avval tarixini yo'q qil" degan naqlda ish tutib bizning yosh avlodni tarixdan, milliylikdan uzoqlashtirishadi, bu esa xalqimiz kelajagiga tahdid soladi. Ammo milliy musiqalar esa bularning aynan aksini qiladi.

Kelajakda vatanga sodiq farzandlarni tarbiyalashimiz uchun milliylikka yo'g'rilgan musiqalar, milliy musiqa san'ati durdonalaridan foydalanib, shu musiqalar negizida yosh avlodni ulg'aytirishimiz kerak. Milliylikka oshiq qalblar millatidan voz kechmaydi va vataniga hiyonat qilmaydi.

Mavzu yuzasidan oladigan bo'lsak tarbiya o'zi bolaning necha yoshidan boshlanadi? Tarbiya bolalarning chaqaloqlik davridan boshlanadi, ya'ni biz bolalarga shu chaqaloqlik davridan boshlab tarbiya bera boshlashimiz lozim bo'ladi. Chaqaloqlik davridan bolalarimizning qulog'iga har xil xorijiy musiqalarni tinglashlariga sharoit yaratib bermasdan balki, ko'proq milliy ashularimizni tinglatmog'imiz darkor. Ularning ongiga chaqaloqlik davridan milliylik ruhini singdira olsak kelajakda milliy qadryatlarimizni qo'llab quvvatlovchi va ular bilan faxrlanuvchi, milliy musiqalarimizni sevub qadrllovchi, hamda o'z yurtiga sodiq haqiqiy o'zbek farzandlarini tarbiyalagan bo'lamiz.

Onalarning allasi orqali bolaga onaning mehri singani kabi milliy musiqalarni tinglatish orqali vatanga bo'lgan mehrni ham biz bolalarning qabllariga singdiramiz. Chaqaloqning atrofida qaysi tilda suhbatlashsangiz o'sha tilda gapirishni o'rganadi. Demak bu jarayon farzandlarimizning bolaligidan ongiga ta'sir ko'rsatish mumkinligini isbotlaydi. Chaqaloqlik davridan milliy musiqani eshittirsak, shu ohangga bolaning quloqlari o'rganadi va kelajakda xorijiy musiqalarning ta'siriga tushib qolmaydi. O'zbek milliy musiqalariga bo'lgan muhabbat uning ongida va qalbida paydo bo'ladi.

Bolalarga ularning go'daklik davridan berilgan tarbiyani biz yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Bolalar maktabga borishganda ham ularning qalbiga doimo milliy musiqani singdirib borishimiz, milliy qadryatlarimizni o'rgatib borishimiz lozim. Misol uchun: xonadonlarda radio, magnitafonlarda milliy musiqalarning doimiy yangrab turishi uydagi oddiy holga aylanishi lozim. Hozirgi davrda uyali telefon deyarli har bir xonadonga kirib borgan va deyarli har bir xonadonda uyali aloqa telefonlari mavjud. Ishlatayotgan uyali aloqa telefonlarimizning playlistlariga ham ko'proq biz milliy musiqalarimizni saqlashimiz lozim.

Milliy musiqalarimizni yoshlar qalbiga singdirishda oila albatta birinchi o'rinda o'zining ahamiyati katta bo'lgan ijtimoiy muhitdir. Har kuni kechki ovqatdan so'ng oila davrasida milliy ashulalarni magnitafon orqali eshitib, birgalikda hirgoyi qilishlari, jumjalarning mazmunini tahlil qilishlari orqali ham bolalarga milliy qadryatlarimizni singdiririshim mumkun yoki darsdan so'ng uyga vazifalarni bajarib bo'lganlaridan keyin televizor tomosha qilish orqali biroz bo'lsada shu ashulalarimizni birgalikda kuylash, shu ashulalarga birgalikda raqsga tushish ham yoshlar tarbiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi albatta.

Hozirgi kunda to'y-hashamlarimizda yangrayotgan milliy musiqalarimizning albatta o'z o'rne bor va ancha davrlardan beri ham yo'qolib ketmagan ammo biroz zamonaviy talqin qo'shilgan milliy ashulalarimiz mavjud. Oila bilan bir qatorda yosh bolalarning tarbiyasi umumta'lim maktablari bilan bevosita bog'liq. Maktabdagi ustozlarimiz ham har kuni ertalabki yig'inlarda milliy qo'shiqlarni qo'yib berishlari yoki o'quvchi qiz va yigitlarni zamonaviy qo'shiqlarga emas aynan milliy musiqalarga, milliy liboslarda raqsga tushishni o'rgatishlari va turli tadbirlarda ularning ijrosini maktab o'quvchilariga taqdim

etishlari lozim. Bu orqali ham bolalarda o'zbek mintalitetiga hos bo'lgan xarakter rivojlanadi. Har kuni milliligimizga, milliy musiqalarimizga, milliy qadryatlarimizga, milliy raqslarimizga, milliy kuylarimizga duch kelayotgan bolada albatta milliy tarbiya paydo bo'lishi aniq. Bunga esa har birimiz befarq bo'lmasligimiz, har birimiz o'z xonadonimizda milliylikka uyg'urilgan tarbiyani shakllantirishimiz, farzandlarimizni milliylik ruhida tarbiyalashimiz darkor!

Milliy musiqalarimizning shakllanishida ya'na bir ulkan hissa qo'shuvchi insonlar San'atkorlar hisoblanishadi. San'atkorlar ham o'z qo'shiqlarida milliylikka yo'naltirishlari lozim. Milliy o'zbekcha nolalar ila ashula yaratishlari maqsadga muvofiq ish bo'lar edi. Ular ham o'zlarining musiqiy albomlarini milliylikka uyg'urilgan musiqalar bilan to'ldirsa, konsert dasturlarida ko'proq zamonaviy qo'shiqlarni emas balki milliy ashulalarni ommaga taqdim etishsa O'zbekistonda milliy san'atga bo'lgan qiziqsih yo'qolib ketmaydi ya'ni milliylikka bo'lgan ehtiyoj qondiriladi. Milliy musiqalarning yo'qolib ketishiga ta'sir qiluvchi eng katta omil bu San'atkorlar ya'ni hozirgi San'at sohasi vakillari deb hisoblayman. Biz tadbirlarda, turli xil konsertlarda, ko'ngil ochar sahnalarda ham milliy musiqalarimizni doimo ijro etib borishimiz, milliy musiqalarning yangrashini ta'minlab borishimiz darkor. Bu fikrlar milliylikni yo'qolib ketmasligi uchun sanoqli bo'lgan yechimlardir. Biz bunday yechimlarni yana ko'plab topishimiz mumkun.

Shuni unutmasligimiz kerakki o'zbek san'ati juda ham ko'p o'zining go'zal durdonalari ega bo'lgan, milliy musiqalari va qadryatlari bilan boshqa xalqlardan ajralib turuvchi buyuk eldir va biz bu buyuk vatanni ko'z qo'rachig'imizdek asrashimiz lozimdir! Milliy qadryatlarimiz va milliy musiqalarimizni kelasi avlodlarga bus-butunligicha, yo'qolib ketmagan holatda yetkazib berish har birimizning burchimizdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyayevning 2017-yil 17-noyabrdagi " O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish to'g'risida " gi qarori
2. Abu Nasr Forobiy , Tarbiya va odob haqida , turkiy himatlar guldastasi. Toshkent , G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1982.
3. "Maqomot" Otanazar Matyoqubov " Musiqa nashriyoti " Toshkent 2004.

